

**ЧОР РОССИЯСИ МУСТАМЛАКАСИ ДАВРИДА ФАРҶОНА
ВОДИЙСИДАГИ МИЛЛИЙ ХАЛҚ ТАЪЛИМИНИНГ АҲВОЛИ**

Боймирзаев Хуршиджон Каримжанович,

Наманган давлат университети, Тарих кафедраси в. б. доцент, (PhD).

E: mail. boymirzayevhurshidjon@gmail.com

Жобборов Зокиржон Абдуғаппор ўғли

Наманган давлат университети, Тарих йўналиши 3-курс талабаси,

Навоий номидаги давлат стипендианти.

E: mail. zokirjonjobborov1996@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада Чор Россияси даврида Фарғона водийсидаги миллий халқ таълимининг аҳволи тарихий манбалар ва архив маълумотлари асосида ёритиб берилган .

Таянч сўзлар: Мадраса, эски мактаб, янги усул мактаби, халқ таълими, рушдия, игдодия, олия, вақф ерлари.

Кириш. Маълумки, Чор Россиясининг мустамлакачилик сиёсати Фарғона водийсининг ҳам маънавий ва маърифий ҳаётига зарба берди. Чунончи, миллий тилнинг ривожланишига йўл қўйилмай, рус тилига давлат тили мақоми берилди. Рус ҳукумати ўлка вилоятлари сингари Фарғонада халқ таълимини ривожлантиришни ҳаёлига ҳам келтирмай, водийдаги мактаб ва мадрасаларни деярли маблағ билан таъминламади. Архив маълумотларига қараганда Туркистон генерал- губернаторлигининг фақат 1%гина маблағи Фарғона водийсидаги миллий таълим ўчоқлари бўлмиш мактаб ва мадрасаларга ажратилган холос. Бунинг ўзига хос сабаблари бор эди. Чор Россияси туб маҳаллий аҳолининг хат-саводлик бўлиб, билими ошгач миллий ғурурни янада ўсишидан жуда чўчиганлар. Чор Россияси амалдорлари мадрасани тамомлаганларни юқори лавозимга кўтармай, аксинча уларни имкониятларини

қисқартирди. Хусусан, 1891-92 йилларда Фарғона вилоятидаги мактаб ва мадрасаларга тегишли бўлган вақф ерлари В.П.Наливкин томонидан рўйхатга олиниб, губернаторликка топширилди. Бунинг натижасида вақф ерларидан тушган даромад рус ҳукумати томонидан назорат қилинди. Аммо маҳаллий халқ орасидан етишиб чиққан зиёли одамлар, яъни жадидлар вазиятни тўғри баҳолаб, келажакни ўйлаб, миллий таълим бўлмиш мактаб ва мадрасани ислоҳ қилишга киришдилар. Улар миллий таълимга замонавий услуб ва ғояларни олиб кирдилар.

Муаммонинг қўйилиши. Ўзбекистон мустақиллик шароитида чоп этилган Ш. Каримов ва Р.Т. Шамсутдиновларнинг “Туркистон Россия мустамлакаси даврида” асарида ҳам мустамлака Туркистондаги маориф масаласига тўхталиб, мусулмон мактабларининг маданий ҳаётдаги мавқеини ишонарли фактлар асосида очиқ берган. Шунингдек, жадидларнинг маърифатпарварлик ғоялари кенг қамровли ёритилган[1]. XIX аср охири ва XX аср бошида миллий халқ таълими ўзининг мукаммал ўқув дастурини ишлаб чиққан бўлиб ушбу дастурда мактабларнинг ташкилий томонлари аниқ қилиб кўрсатилди. Жумладан йилда 9 ой таҳсил, 3 ой таътил бўлиш ҳақида, августнинг 15-сидан биринчи сентябргача ўқувчилар қабул қилиш, 15 майда имтиҳон бўлиши тўғрисида қарорга келинган[2]. Мактаб ўқитувчиси мактабда ўқитишдан бошқа иш билан шуғуланмаслиги кўрсатилиб, улар синфлар бўйича эмас, фанлар бўйича иқтисослашадилар. Фарғона водийсида ана шундай мактаблар ташкил этиш бўйича ўлкада Тошкентдан кейин 2-ўринда турган, уларнинг баъзилари Чор Россияси барпо қилган таълим муассасаларидан устун турарди. Ўлкада етишиб чиққан миллий зиёлилар ўзларининг матбуотида, хусусан 1906-07 йилларда нашрдан чиққан “Хуршид”, “Осиё”, “Шухрат” номли маҳаллий газеталарда доимий равишда мактаб ва мадрасаларнинг тартиб қоидалари ва уларни ислоҳ қилиш ҳақида ғоялар кўрсатилган мақолалари билан маҳаллий аҳолини доимий таништириб борди. 1912 йилда Фарғона водийсида кенг тарқалган “Садои Фарғона”, “Садои Туркистон” газеталарида миллий

таълимни оврўпа таълимига ўхшатиб замонавий тарзда, Чор Россияси таълимидан қолишмайдиган даражада ислоҳ қилиш ғояларини илгари суради. Жадидлар тамонидан ташкил этилган 63та янги усул мактабларда 4106 бола замонавий, шу билан биргаликда диний илмдан саводини чиқарди. Бу маълумотлар албатта камайтириб кўрсатилган, чунки чор маъмурлари хусусий холда очилган жадид мактабларини тўлиқ ҳисобга олиш имкониятига эга эмас эдилар[3].

Тадқиқот усуллари. Тадқиқот олиб боришда умумилмий метод ва усулларидан: кузатиш, қиёслаш, маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш, экспериментал натижаларни ўрганиш, умумлаштириш кабиларни тадқиқот усуллари этиб танлаб олдик.

Тадқиқот натижалари. Чор Россияси истило қилган ҳудудларда замонавий типдаги мусулмон мактаблари 4 қисмдан ташкил топган эди. Булар қуйидагилар: ибтидоий – бошланғич (4йиллик); рушдия-юқори бошланғич (3йиллик); игдодия-ўрта-юқори бошланғичдан (4йиллик); олия-олий мактаб яъни янги усулдаги замонавий ислоҳ қилинган мадрасадан иборат эди. Олия яъни янги усулдаги мадрасалар ўзининг умуммиллий таълим предметлари бўйича рус ўрта мактаблари, педагогик предметлар бўйича ўқитувчилар семинарияси билан баравар бўлиб, ушбу муассасани тамомлаганлар шунга мос ҳуқуқлардан фойдаланганлар[4].

Фарғона водийсидан шундай мадрасаларни тамомлаган маҳаллий зиёлилар миллий таълимни ривожига катта хисса қўшдилар. Шунинг учун ҳам маҳаллий зиёлиларнинг замонавий мактаблари ва янги ислоҳ этилган мадрасалар улар томонидан молиявий таъминланиб борилди. Шу ўринда таъкидлаш керакки Чор Россияси даврида Туркистон ўлкасида, хусусан Фарғона водийсида ҳалқ таълими икки йўналиш тарафдорлари томонидан ривожлантириб борилган. Булардан биринчи йўналиш тарафдорлар мусулмон руҳонийлари бўлиб, улар ташкил қилган эски мактаб ва ислоҳ қилинмаган мадрасалар бўлса, кейинги йўналиш маҳаллий ҳалқ орасидан етишиб чиққан, замонавий илмга эга бўлган зиёлилар

эди. Бу икки йўналиш тарафдорлари бир- бири билан зид ҳаракат олиб борар эдилар. Шунинг учун ҳам Туркистон жадиждларининг сардори Махмудхўжа Бехбудий “Падаркуш” драмасида ўз ғоялари зиёли образи орқали қуйидагича ифодалайди: - Биз мусулмонларга алалхусус, бу замонда икки тоифа керакдур. Бири олим диний, иккинчиси олим замоний. Олим диний: қози, муфтий, имом бўлиб, халойиқнинг диний ва ахлоқий ишларини бошқарар. Бу синфдаги талабалар аввало Туркистон ва Бухорода илми диний ва бир оз русча ўқиб. Сўнгра Макка, Мадина ва Мисрда бориб илми динияни хатм қилсалар керак. Токи мулло бўлсинлар. Олими замониё бўлмоқ учун болаларни мусулмонча саводини чиқариб, зарурати диния ва ўз миллатимиз тилини билдиргандан сўнг ҳукуматимизнинг низомий мактабларига бермоқ лозимдир. Сўнгра Москва, Петербургга юбориб инженерлик, докторлик, судьялик, илми иқтисод илмларини ўқитмоқ лозимдир[5]-деб таъкидлайди. Мусулмон руҳонийларининг эски тизимдаги таълим муассасалари ўша даврнинг талабига жавоб бера олмас эди. Бу типдаги муассасаларда фақат эскича, диний китоблар ўқитилар еди. Бу омил гарчи Чор Россияси учун фойдали бўлсада, улар ушбу муассасаларга маҳаллий халқни кўзғолонга таёрловчи ўчоқ сифатида қарар эдилар. Руҳонийлар эса ўша давр замонавий илмидан беҳабар тушунмаган ҳолда саводсизларча ҳаракат қилар эдилар. Хожи Муин Шакурий “Эски мактаб ва янги мактаб” пёсасида эски диний мактаблардаги ўқитув ва таълим тарбия ишларини ислоҳ қилиш мақсадини кўзда тутди ва миллий янги усулдаги мактабларни афзалликларини ташвиқ қилади[6]. Янги услубдаги таълим муассасалари руҳонийларнинг қаршиликларига қарамай, ўлкада саноат ва савдонинг ривожланиши оқибатида кўпайиб борди. Замонавий таълим муассасани тугатганлар диний ва замонавий илмдан пухта хабардор бўлиб капиталистик саноатда ишлай бошладилар. Бу омил Чор Россиясини хавотирга солиб, халқ таълими устидан назоратини кучайтирди. Туркистондаги вазиятни ўрганган чор ҳукумати вакили тафтиш комиссияси раҳбари Граф Пален “миллий мактаб ва миллий таълим келажакда ягона давлат қуриш асосидир деган ғояни ниҳоятда

ҳавфли эканлигини кўрсатиб “муслмон ҳаётини ислоҳ қилувчилар мактаб ва ундаги ўқув тарбия ишларини ўз қўлларига олиб шу ғоялар учун курашувчи кучли ва маърифатли кишилар таёрламоқдалар” – деб огоҳлантиради[7].

Хулоса. Чор Россияси миллий таълим мусасасаларига рус ғояларини синдиришга ҳаракат қила бошладилар, Чор Россиясидан кейинги совет тузуми ҳам шундай тарзда ўз ғояларини миллий халқ таълимига синдиришга ҳаракат қилиб келдилар. Аммо бизнинг ота-боболаримиз ўзларининг асрий ва миллий таълимига путур етказмай келажак авлод учун етказиб келди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш. Каримов, Р.Т. Шамсутдинов. Туркистон Россия мустанлакаси даврида. – А.: 1995. 17 бет.
2. Ўзбек педагогикаси антологияси. II-жилд. – Т.: 1999. 19 бет.
3. Шамсутдинов Р.Т, Расулов Б. Туркистон мактаб ва мадрасалар тарихи (XIXаср охири-XXаср боши). – А.: 1995. 91 бет.
4. Ардаширов А.Ф. К вапросу о роли новометодних матабов. – А.: 1957. 155-156 бет
5. Ўзбек театри ва тарихи. – Т.: 1968. 286 бет.
6. Ўзбек театри ва тарихи. – Т.: 1968. 290 бет.
7. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. – М.: 1960. 274 бет.